

REFLEXÕES SOBRE LETRAMENTO ACADÊMICO E METODOLOGIAS FACILITADORAS APLICADAS NO ENSINO À DISTÂNCIA

Autor(res)

Maria Das Graças Bezerra Barreto
Michele Viana Saraiva Della Méa
Leidleny De Oliveira Farias Gomes
Ana Julya Fernandes De Almeida
Anna Giulie Da Silva Nunes

Categoria do Trabalho

2

Instituição

UNOPAR / ANHANGUERA - EAD

Introdução

O ensino superior requer domínio satisfatório de práticas de escrita e leitura que lhe são característicos, promovendo assim o chamado letramento acadêmico. Os estudantes ingressantes em cursos presenciais e EaD por apresentarem insuficiência leitora e escritora precisam enfrentar e superar os desafios impostos pelos textos que tiveram pouco contato (KOERNER e SANTIAGO, 2021).

Nesse sentido, é preciso compreender segundo Fischer (2007, apud KOERNER e SANTIAGO, 2021) que modelos de textos e conjunto de técnicas são insuficientes para o desenvolvimento do letramento acadêmico, exigindo do professor a elaboração de um plano de ação que deixa claro suas convicções em explorar a linguagem e a razão crítica.

Diante desse cenário algumas metodologias surgem como facilitadoras dos processos de aprendizagem do letramento acadêmico em cursos à distância.

Objetivo

Apresentar considerações a respeito do letramento acadêmico dos estudantes universitários e metodologias que propiciam seus processos de aprendizagem.

Material e Métodos

Uma pesquisa bibliográfica foi realizada tendo como base a plataforma do Google Acadêmico. Inicialmente, utilizou-se a palavra-chave “letramento acadêmico” e obteve-se uma grande quantidade de resultados e uma diversidade de temática. A busca foi refinada com a inclusão da palavra-chave “educação à distância” e selecionados 6 (seis) artigos científicos para leitura. A exclusão de 2 (dois) dos textos escolhidos ocorreu por tratarem de letramento acadêmico nos cursos superiores na modalidade presencial.

Resultados e Discussão

Os estudantes encontram dificuldades quando entram em contato com o letramento por terem pouca ou nenhuma

vivência com textos produzidos a partir de saberes e conhecimentos variados (KOERNER e SANTIAGO, 2021). Seria simplista esperar que na Educação Básica fossem desenvolvidas técnicas leitoras e escritoras necessárias à área acadêmica. Desta forma, o letramento acadêmico depende das universidades estabelecerem relações mais inclusivas e utilizarem formas e meios que beneficiem evolução no aprendizado (SANTOS et al, 2021). A intermediação sensível é uma prática docente que possibilita a adoção de estratégias que contribuam para o desenvolvimento de produções textuais de modo adequado ao contexto (SOUTO MAIOR et al, 2020). Essa prática aliada às metodologias ativas aplicadas no EaD (sala de aula invertida ou aprendizagem em pares) podem auxiliar no desenvolvimento de pensamento crítico e reflexivo e autonomia favorável ao aprimorar o letramento dos estudantes. (SILVA e FERREIRA, 2020).

Conclusão

Muitos estudantes ingressam no Ensino Superior com condições letradas insuficientes para um desempenho satisfatório com relação aos textos acadêmicos. Urge a necessidade de uma intermediação docente sensível que possibilite planos de ação para o aprimoramento dessa competência. A utilização de metodologias ativas pode contribuir para que essa prática docente promova o desenvolvimento do letramento acadêmico de estudantes do ensino na modalidade EaD.

Referências

KOERNER, R.; SANTIAGO, E. Letramento acadêmico em um curso de pedagogia a distância: percepções de estudantes sobre as propostas de escrita. *Atos de Pesq. em Educ.*, v. 16, p. e8672, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.7867/1809-0354202116e8672>. Acesso em: 4 out. 2022. SOUTO MAIOR, R.; LIMA, A.; AZAMBUJA, K. Dimensões do letramento acadêmico e a intermediação sensível em um curso de Letras na modalidade a distância. *Leitura*, n. 67, p. 8–23, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.28998/2317-9945.2020v0n67p08-23>. Acesso em: 4 out. 2022. SILVA, M.; SILVA, R. Principais metodologias ativas aplicadas à EaD. In: *ESUD*, 17, 2020. Disponível em: <https://esud2020.ciar.ufg.br/wp-content/anais-esud/209823.pdf>. Acesso em: 4 out. 2022. SANTOS, R.; SOARES, D.; SANTOS, G. Letramento acadêmico: reflexões sobre as competências leitoras e escritas na educação superior. *Conhecimento & Diversidade*, v. 13, n. 29, p. 192-207, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18316/rcd.v13i29.8338>. Acesso em: 4 out. 2022.